

Actas

derechos
humanos

#CongresoDDHH24

+ cultura

VII Congreso sobre
Derechos Humanos

Valencia · 1 y 2 febrero 2024
en el Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia

Organizan:

Patrocinan:

derechoshumanos.mainei.org

Colaboran:

© Fundació Mainel
Plaza Porta de la Mar 6, 8. 46004 Valencia
<https://mainel.org>
fundacion@mainel.org

Edición: octubre 2024
ISBN: 978-84-95947-49-9

Esta publicación es exclusivamente digital.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de València. El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana o el Ajuntament de València.

Actas del VII Congreso Internacional sobre Derechos Humanos

Derechos Humanos y Cultura

Celebrado los días 1 y 2 de febrero de 2024 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Dirección académica: Vicente Bellver, Ángeles Solanes y Jorge Sebastián.

Comité organizador: Cristina Celda, María José Medialdea, Inmaculada Zarranz e Irene Aparicio.

Comité científico: Esther Alba, Vicente Bellver, Carola Calabuig, Jorge Sebastián, Ángeles Solanes y M^a Luisa Vázquez de Ágredos

Organizado por la Fundación Mainel y la Fundación Promoción Social

Con el patrocinio de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana y de la Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València

Y la colaboración de:

Índice de contenidos

Saluda	7
Cristina Celda Balaguer.....	7
Programa	8
Ponencias.....	10
Raquel Martínez-Gómez López. El lugar de la cultura en la agenda global.....	11
Ángeles Solanes. La construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura	31
Jesús Prieto de Pedro. Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales.....	54
Vicente Bellver y José Luis Pérez Pont. La cultura, bien público, fin e instrumento de los Derechos Humanos	55
Isidro López Aparicio. La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: el Estatuto del artista	56
Enrique Banús. ¿Qué cultura, para qué desarrollo?	61
Ana Sánchez. El patrimonio y la diversidad cultural en la Cooperación Española	76
María Luisa Vázquez de Ágredos. El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación cultural.....	77
Comunicaciones	78
Estructura y grabación de las comunicaciones	79
Oksana Polyakova Nesterenko. Turismo sostenible, plurilingüe, cultural y la Agenda 2030	82
Antonio Quirós Fons. Límites culturales al derecho de la vida familiar de extranjeros en la Unión Europea	93
Elena Ariste Mur. Ser escuchado adecuadamente es un derecho humano. Cultura alternativa de comunicación: escucha activa – escuchar y responder con eficacia y empatía	107
Adolfo Conesa y Carmen Ventura. Derecho a una cultura accesible e inclusiva: el ejemplo del proyecto asociativo: Cultura es vida.....	124
Nuria Beneyto Florido y Ana Tomás Miralles. La diversidad cultural, como derecho humano, promocionando progreso económico y justicia social desde los oficios artísticos	129
Sara Candel Añón. La globalización de la cultura y su homogeneización: ¿Amenaza para los derechos humanos y las relaciones internacionales?.....	143

M ^a de los Ángeles Cavero Cavero y Gerardo Perigali Otero. Emigración, integración social, lengua materna y desarrollo cerebral	157
Maite Ibáñez Giménez. Derecho y acceso a la práctica cultural. Reto desde las administraciones.....	172
Felipe Antonio Rojas Román. El acceso a procesos culturales a jóvenes migrantes. Un caso práctico de la integración social: antología poética “Equipaje de mano”	184
Ana Strineka Bande. El reconocimiento del otro como presupuesto de la dignidad humana	204
Roberto Cruz Palmera. La protección penal de los derechos culturales en la legislación española. Una propuesta de revisión a propósito de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos	218
Patricia Plana de Juan. Los derechos culturales como individuales y colectivos	219
Marta Cantín Larumbe. La denuncia de vulneraciones de Derechos Humanos en la literatura: Criadas y Señoras	230
Lukas Romero Wenz. El derecho a la cultura como derecho de acceso a las tradiciones culturales: una reflexión chestertoniana.....	242
Lucía Aparicio Chofré y Julio Llop Tordera ¿Reescribir los cuentos clásicos? Un análisis desde la perspectiva del derecho humano a la cultura.....	255
Begoña Guzmán Sánchez. Los informes temáticos del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos culturales: una oportunidad para clarificar, divulgar y promover su defensa desde lo local.....	272
Aitana Torró i Calabuig. Un enfoque cultural para frenar el cambio climático ¿Es posible imaginar otros mundos?	286
Dra. Ana Tomás Miralles y Asociación Colectiva27. CAMI-N-ARTE de arte participativo: Proyecto transformador artístico en el medio rural.....	299
Nacho Hernández Moreno. Cultura y vulneración de Derechos Humanos: Mitos y violencias en el rechazo a personas desplazadas	311
Dra. Chele Esteve Sendra, Dr. Manuel Martínez Torán y Prof. Ricardo Moreno Cuesta. Renacimiento literario en cartón: Eloisa Cartonera y su revolución cultural.....	325
Dra. Susana Berrocal Díaz y Dra. M ^a Cristina Fernández González. Programas culturales e instituciones penitenciarias: una relación efectiva para la reinserción.....	349
Pablo Muruaga Herrero. Límites a la libertad de creación en la gastronomía: reflexiones sobre el caso Mugaritz	365

Prof. Octavio Irving Hernández Jiménez y Dra. Chele Esteve Sendra. Transformando realidades a través del arte: El impacto del proyecto Kcho Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de Romerillo, Cuba.....	381
Rodolfo Marcone-Lo Presti. El barroco andino como expresión de desarrollo humano y cultural en el mestizaje latinoamericano en el s.XVII y s.XVIII y sus influencias hasta el día de hoy.....	396
Felicia Puerta Gómez y Estudiantes 2º Curso Grado BBAA.UPV. Arte, ApS y responsabilidad social. Experiencias de intervención social pro-DDHH en Valencia.....	409
Paola Alejandra Pineda Ramírez. Derecho Humano a la alimentación y desarrollo cultural de comunidades étnicas.....	429
Sarai Lucila Aponte Santaclara. Inclusión étnica en el contexto del patrimonio arqueológico	443

Saluda

Cristina Celda Balaguer

Directora de la Fundación Mainel

Definir la cultura es prácticamente una misión imposible. El concepto ha sufrido una evolución constante en su definición. Ya en 1952, Kroeber y Kluckhohn estimaban que solo en las ocho décadas precedentes se habían publicado más de 160 definiciones de cultura. Nosotros, para la preparación de este Congreso sobre Derechos Humanos y Cultura, hemos trabajado a partir de la proporcionada por la UNESCO: “Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.” Más allá de los debates conceptuales, sí nos parece posible afirmar que la cultura ya se va reconociendo como el cuarto pilar del desarrollo, añadiéndose a lo social, lo económico y lo medioambiental. Porque sin ella, el desarrollo no es sostenible y está incompleto.

El desarrollo humano no es algo meramente económico y tecnocrático. La cultura es fundamental para la defensa de una forma de vida en la que las personas, como seres sociales, son la prioridad. Reconocemos el papel de la cultura para hacernos personas más sabias, libres y felices. Porque “la vida sin cultura es mera supervivencia”, tal como afirman los ministros de Cultura de la UE en la Declaración de Cáceres, de septiembre de 2023.

Todo ello nos llevó a organizar este Congreso sobre Derechos Humanos, siguiendo la tradición de los seis anteriores, en este caso, de la mano de la Fundación Promoción Social. Agradecemos especialmente el apoyo de las entidades financiadoras: la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de València. También agradecemos a organizadores, ponentes, comunicantes y asistentes su interés y entusiasmo por la temática, que se materializaron durante los días de celebración del Congreso, y ahora también en estas actas. Invitamos a sus lectores a profundizar en un tema que nos apasiona, y cuya importancia difícilmente puede ser sobreestimada.

Programa

VII Congreso sobre Derechos Humanos Valencia · 1 y 2 febrero 2024

PRESENCIAL U ONLINE

Necesaria inscripción previa.

Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia
Plaza de Tetuán 16 · Valencia

Jueves, 1 de febrero de 2024

- 09:10h. **Inauguración**
- 09:30h. **El lugar de la cultura en la agenda global.**
Raquel Martínez-Gómez | Escritora. Consultora en derechos humanos y desarrollo sostenible.
- 10:30h. **La construcción y el alcance jurídico del concepto de cultura.**
Ángeles Solanes | Universitat de València, catedrática de Filosofía del Derecho y Política.
- 11:30h. Descanso
- 12:00h. **Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales.**
Jesús Prieto de Pedro | UNED, Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.
- 13:00h. **La cultura, bien público, fin e instrumento de los Derechos Humanos.**
Vicente Bellver | Catedrático de Filosofía del Derecho y Política. Universitat de València.
José Luis Pérez Pont | Crítico de arte y gestor cultural.
- 14:15h. Fin de la mañana
- 16:00h. **La lucha por dignificar las profesiones de la cultura: el Estatuto del artista.**
Isidro López-Aparicio | Artista visual. Presidente (2018-2020) de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España UNIÓN_AC.
- 17:00h. **Presentación de comunicaciones***
- 18:15h. Descanso
- 18:45h. **Presentación de comunicaciones***
- 20:00h. **Inauguración de la exposición de Isidro López Aparicio en el Centre Cultural La Nau.**
(C/ de la Universitat, 2, Valencia).

Viernes, 2 de febrero de 2024

- 09:00h. **Presentación de comunicaciones***
- 10:00h. **¿Qué cultura, para qué desarrollo?**
Enrique Banús | Profesor de la Facultad de Humanidades y director del Centro Cultural de la Universidad de Piura (Perú).
- 11:00h. Descanso
- 11:30h. **El patrimonio y la diversidad culturales en la Cooperación Española.**
Ana Sánchez | Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, AECID.
- 12:30h. **El patrimonio inmaterial, un elemento clave para la cooperación cultural.**
María Luisa Vázquez de Ágredos | Universitat de València - Observatorio de Patrimonio Cultural y Aldea Global.
- 13:30h. Clausura

*Las comunicaciones versan sobre tres líneas temáticas:

- A. Derechos humanos culturales.
- B. Cultura y desarrollo: experiencias, propuestas, métricas...
- C. Innovación sociocultural.

Ponencias

Rodolfo Marccone-Lo Presti.

El barroco andino como expresión de desarrollo humano y cultural en el mestizaje latinoamericano en el s.XVII y s.XVIII y sus influencias hasta el día de hoy

Doctorando
Universidad de Valencia.

Resumen

El concepto de “Barroco Andino” vive una revalorización en la discusión actual del pensamiento político crítico latinoamericano (Dussel, 20; Echeverría, 2013 y otros). Es la expresión de una antigua resistencia suave, que parte de la élite artística y cultural heredera del imperio Inca, serán los Jesuitas quienes lideren este proceso de interculturalidad artística que cambiará la fisonomía del Alto Perú e influenciará todo el cono sur Latinoamericano.

1.- Introducción.

En sí mismo el Barroco como un movimiento artístico que para muchos es sinónimo de pesadez ornamental en cuanto a lo estético, fue un movimiento que se opuso al clasicismo para retornar a la esencia de lo dado. En sí esconde una crítica y complejidad inaudita, tal como el tiempo que le tocó nacer—plena conquista de América, contrarreforma, etc—, donde dos formas opuestas de ser en el mundo se encontraron, lo indígena y lo europeo.

El Barroco Andino, representa la búsqueda al retorno de una armonía primigenia perdida(Villanueva,1989). Por ello por ejemplo el gran adelanto de la técnica pictórica que se da en la Escuela de Cusqueña, donde confluye la tradición pictórica occidental la cual es reelaborada desde lo indígena, nos habla de un encuentro maravilloso (Fane, 1996). Esta forma de adición suave, de creatividad única, nos habla de un desarrollo humano y cultural el cual es digno de estudiar, en la complejidad de nuestro tiempo.

En especial su relación, con la concreción de ideales políticos que evocan la armonía perdida en estos siglos de modernidad. Armonía que se intenta recuperar desde un concepto ético-político como el concepto del “Buen Vivir” o “Vivir Bien”(Choquehuanca, 2022). Que incluso influencia el nuevo constitucionalismo latinoamericano como sucede en la Constitución Política de Bolivia y Ecuador. Que podríamos relacionar con un resabio del Barroco Andino no en lenguaje estético meramente, sino que, en un lenguaje político, que coincide con el espacio geográfico donde se desarrolló el Barroco Andino, algunos hablan de una utopía del oprimido (Santamaría, 2019).

En nuestro breve ensayo buscamos problematizar y elaborar un discurso coherente en el análisis del mestizaje, como muestra de una verdadera y profunda interculturalidad y su nota de resistencia a una posmodernidad decadente (Ballesteros, 2019). Queremos demostrar que un tipo rico de armonía ocurrió en la Latino América del S.XVI y parte del S.XVII y hoy también es posible para el mundo entero.

1.- América fue antes “Abya Yala” y el indio fue antes que el indigenismo. Realismo epistémico para entender al americano.

Sabemos por la arqueología que el poblamiento de América entre 10.000 a 30.000 años, hoy la teoría de las olas migratorias por el estrecho de Bering se encuentra cuestionada, por los estudios genéticos y la presencia de ADN de poblaciones del Pacífico a través de los genes HLA en las poblaciones indígenas americanas (Rey y otros, 2012). Así las cosas lo que Gamio vislumbró en los albores del S.XX cuando estudiando a los Aztecas descubrió que esta civilización era heredera de culturas líticas, o sea que eran herederos de una larga historia, donde las tradiciones culturales de estas poblaciones sobreviven hasta la conquista de España; así las cosas Gamio describió que el proceso de evangelización llevada por la Iglesia Católica en la colonia Española de América adaptó y conservó muchas de las creencias indígenas; creando una singular continuidad espacio-tiempo entre el mundo antiguo y la novedad del evangelio. Así las cosas Favre señala: “Las ideas religiosas de los indios—señala como ejemplo de esta singular continuidad—son las mismas que las de sus antepasados precolombinos, aunque embozadas bajo la apariencia del Catolicismo” (Favre,1999, 46-47).

Por ello podemos decir que la historia de América Latina es tan antigua como el poblamiento mismo de estas tierras, mucho más antigua que Aztecas, Mayas o Incas, más oscura y compleja de lo que las crónicas europeas nos comentaron al inicio del S.XVI y que la colonialidad del poder oculto, por ser irrelevante para el eurocentrismo dominante como única racionalidad posible. Pero podremos demostrar que la luz del evangelio pudo salvar del genocidio y etnocidio a los indígenas de Latino America, no así ocurrió en la colonia de los anglosajones.

Pero llegará un día que el Americano se lograra liberar de la tradición eurocéntrica, y como señala Favre descubrirá que el mestizaje en su significación profunda es un aceptación de la cultura indígena, no como un hecho arqueológico constitutivo de la americanidad pretendido por los nacionalismos incipientes del S.XX , sino como un hecho relacional clave para entender nuestro presente y proyectar el futuro desde nuestra propia y constitutiva identidad diversificada y posible, donde se pueda asumir la dimensión de la natalidad y hablo en el sentido de apertura a la vida que indica el ascenso de una cultura por sobre la cultura de la muerte, eros Vs. thanatos(Jung,), y este papel le corresponde a América Latina en el futuro de las humanidades posibles. Justamente porque liberar nuestra faz india nos permitirá liberar lo que ocultamos y lo que nos devaluó como sociedad colonizada.

Sabemos que el mestizaje es considerado como el elemento aglutinante de las incipientes naciones americanas herederas de procesos revolucionarios que se extienden hasta el S. XIX, esto se ve en la obra racista de Lopez Portillo y Rojas, denominado “La raza Indígena”; y llegaron a definir que el indio es que vive como indio, o sea la pertenencia cultural a la indianidad(Favre, 1999,48)Lo queremos significar con estos comentarios es que una corriente del pensamiento latinoamericano afianzó la idea de identidad en los indígenas, como mera pertenencia de auto percepción cultural.Como una forma de apropiación de espacios políticos, esto es palpable en la propia Revolución Mexicana en los albores del S.XX. Así las cosas las culturas europeas e indígenas no pueden verse en lucha, será en pleno Siglo XX con la llegada de la explicación del concepto de aculturación por Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra “El proceso de aculturación (1957)” donde la clave hermenéutica de la matriz cultural latinoamericana es entendido como un proceso de complementariedad entre dos culturas diversas la europea y la indígena, las que para Aguirre radican en una clave de novedad con la intersección radical y la igualdad ontológica de ambas culturas, sabemos que esto fue una idea eminentemente Mexicana del S. XX, que desencadena el ideal estético como el de Diego de Rivera, quien llevaría a su máxima expresión de las artes plásticas en México el indigenismo naciente, en una

forma especial de expresión pictórica, que podemos descubrir en sus murales, verdaderas consignas estéticas-políticas.

Esta aculturación debería tener dos vías o movimientos, donde la cultura europea aprendiera de la cultura indígena, y lo indígena de la europea, la complementariedad de los opuestos sería una idea central de estas ideas y como se ha demostrado recientemente por el filósofo chileno Gastón Soublette, es parte de la sabiduría prehistórica presente tanto en pueblos americanos como los Mapuches o en las tradiciones arcaicas de la cultura China, en este sentido Soublette señala una triple categorización en el pensamiento prehistórico, que en este sentido nos puede servir para la reflexión: “identificando el autor una triple clave ontológica que se constituye de la observación de los fenómenos naturales que desarrolló el ser humano donde “unifica la diversidad”. La segunda clave es el “perpetuo cambio” del organismo unificado. La tercera clave es la “estructura binaria de todos los cambios”, así las cosas, dirá: “Esta estructura ordena todos los fenómenos en pares de opuestos complementarios, empezando por los dos demiurgos del Cielo y la Tierra, y en lo que se refiere al hombre, la pareja arquetípica del padre y la madre” (Marcone, 2024, p.23).

Sabemos por la categorización de la historiografía del indigenismo que existen tres grandes corrientes de este desde el siglo XVII. Las visiones racistas, la culturalista en la cual nos hemos detenido por ser a nuestro juicio la de mayor influencia, y por ser la más positiva de todas, y que explica el Barroco Andino como fenómeno de adición; luego el advenimiento de las teorías marxistas, propias del S. XX, que en la lógica de la lucha de clases y de la implantación de un modelo capitalista comunista desarrollista y cientificista, permitieron el nacimiento de un socialismo de cariz latinoamericano que desembocará en diversos movimientos políticos, revoluciones, y contrarrevoluciones que estancara a Latino América en el siglo XXI, y nos entrapa en las lógicas binarias de la guerra fría y terminará con el proyecto reciente del Socialismo del S. XXI desarrollado por el indigenismo de Evo Morales y la socialización de Rafael Correa en Ecuador, que acuñara un Nuevo Constitucionalismo donde los derechos de la Pacha Mama y el Sumak KAWSAY, constituyen la expresión política de una utopía Andina, pero para llegar a estas ideas políticas constitucionalizadas.

Pero para llegar a esto detengámonos en el movimiento especialmente indigenista que identificamos con el telurismo, el cual identifica a la tierra, su fuerza y paisaje como la parte esencial del espíritu indígena, dicho espíritu se transmite en el hábitat de Abya Yala—la expresión original que nombraba este continente—, por eso las nuevas migraciones del S. XIX y XX a América desde Europa, más allá de los Españoles, con los Italianos a Argentina y Brasil, y otros como los alemanes del Sur de la Patagonia Chileno/Argentina, pudieron entenderse en un discurso inclusivo a un aspecto telúrico del sentir nacional, es significativa la reflexión, como expresa Tamay(Thomas, 1974), así las cosas un alemán: “ En un viaje a Bolivia el filósofo germanobáltico Hermann Von Keyserling se dejó seducir por el pensamiento de Tamayo que desarrollará después en sus meditaciones sudamericanas(1932),. / Desde la cima de los Andes, América se le aparece como “el continente del tercer día e la creación”, día en que según el Génesis la vida empezó a desprenderse de la mineralidad “El hombre es ahí tierra, y fuerza pura de la tierra.” (Favre, 1999,63).

Así las cosas, el hombre Andino idealizado por el espíritu europeo del S.XX por la cosmovisión eurocéntrica de la era industrial, como luego la teoría crítica en el giro decolonial denunciara, aparece en la historia como lo exótico. En el telurismo el Indígena es rebajado a la tierra o mejor dicho ensalzado a la tierra o al evento terrícola-cósmico, es la posibilidad de que el idealismo europeo inaugurado radicalmente por Hegel pueda beber de fuentes telúricas, vitales, y llenas de energía donde el acontecimiento de autopercepción del yo, sea una pulsión que nazca de la vivencia de la

tierra Americana, de una América telúrica, que es conciencia de su especificidad ecosistémica por decirlo en el lenguaje de la ecología, una ecología humana que tiene relación evidente con el medio que se vive, como el ambiente moviliza genes y formas de vida, cultura y creencias, derecho y sociedad.(Morton, 2013)

Quiero terminar con los versos del poeta chileno Pablo Neruda que resume un estadio espiritual, que fue expresado por el poeta, quien encuentra un mundo hundido, extraviado, y así hundió la mano, descendiendo en la tierra, donde regresa a la primavera humana, desde manantiales marinos, roca, tierra y alma. Como el en el Canto VI cuando describe a Machu Picchu como el lugar del misterio⁵⁴⁴.

La cultura Latino America es el producto de un descubrimiento, de un encuentro en la diversidad o pluralidad del mundo, No es mera adición o superposición de equivalentes como defiende un cultismo racial como el indicado más arriba. El encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo es un intrincado laberinto de integración de universos semióticos e ideológicos percibidos por un otro (Favre, 1999, 13).

En este sentido cuando Dussel cuenta la historia de la India Malinche traductora de Cortez, entiende como la mediación de una traducción como aquella fue más un acto performativo, osea generativo de una nueva realidad (Dussel, 2012). Por ello entendemos que el Barroco Europeo llegado a América, será una especie de Malinche, traductor de las certezas inmateriales de dos pueblos cultos, uno el Incaico y el hispánico judeo-cristiano. Esta es una tesis que defenderemos con fuerza.

Más bien debemos indicar que la genialidad del Barroco Andino no será su suave adición al Barroco Europeo si no una especificidad única, capaz de abrir campos de sentido como nos enseña el Nuevo Realismo de Markus Gabriel. (Gabriel, 2019). Como diríamos sobre la obra de Soublette, al analizar el I Ching en una de sus últimas obras donde señalaremos: "Este conocimiento que emana de la vivencia en armonía con la naturaleza, le permitió al ser humano primitivo como dirá Soublette "intuir el sentido del acontecer" (p. 23)." (Marcone, 2024).

Lo que sostenemos en este breve ensayo que es que el proceso de aculturación debes entenderlo como una realidad constituida en un proceso largo y complejo de interrelación simbólica-dialógica entre dos mundos, desde el S. XVI hasta el S. XXI. La Revolución Mexicana al inicio del S. XX con su Declaración de los principios sociales, políticos y estéticos del año 1922, fue la expresión de una autoconciencia propiamente latinoamericana como política-estética del acontecer, por primera vez existe una autopercepción de la especificidad del arte latienoamericano como forma de politicidad

⁵⁴⁴ Como señala Pablo Neruda, al que podemos denominar sin miedo poeta del telurismo andino, en su poema Alturas de Machu Picchu, en su cántico VI, señaló: "Entonces en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Macchu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores. Alto arrecife de la aurora humana. Pala perdida en la primera arena. Ésta fue la morada, éste es el sitio: aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila, en las altas guaridas carniceras, y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida, y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceité con mis manos las desaparecidas maderas: porque todo, ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra. Y el aire entró con dedos de azahar sobre todos los dormidos: mil años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos lustrando el solitario recinto de la piedra." Véase en: https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/neruda/antologia/antologia_12.htm (Revisado el 24/01/2024).

estética cuestión de extrema importancia, para sostener la tesis del Barroco Andino como expresión de una resistencia.

La utopía andina una realidad creada y concreta en un espacio geográfico como del Alto Perú en los Siglos XVI y XVII gracias a las ideas barrocas y de la contrarreforma, expresadas en las misiones jesuitas como lo demuestra Methol Ferré en sus reflexiones de la historia de la Iglesia Latinoamericana; y por otra parte el aporte de las escuelas artísticas cusqueña y quiteña que influye en las ideas de un grupo de Artistas como Rivera, Siqueiros y Orozco, casi quinientos años después, y que reivindica el arte indígena como forma de resistencia a lo continua colonización de la cultura perpetuada por la burguesía latinoamericana, y en especial la oligarquía terrateniente tan presente hasta entrada el S.XX, expresión de una sumisión estética y política con la cual se debía luchar.

2.- El Barroco Andino, aportes de Bolívar Echeverría y Cesar Quijano una respuesta a la modernidad hegemónica.

La interesante discusión sobre el concepto de Barroco Andino, se inicia en la literatura crítica del S XXI, sobre todo con los estudios decoloniales de dos importantes pensadores el ecuatoriano afianzado en México Bolívar Echeverría y el Peruano Anibal Quijano, que se intensifican con la caída del Muro de Berlín, y la imposibilidad de implantar un socialismo real a escala planetaria; concepto que encaja con el aporte de la teoría de la “Colonialidad del poder” o TCP, siguiendo a Mariategui– Principal influencia de Quijano–, podrá reconstruir una idea de lo Latino Americano como crítica al eurocentrismo, que mira a Latinoamérica como Hispanoamérica, o sea como una expresión de la modernidad europea, justamente en la crítica de esta visión surge la idea de TCP. Descubrir lo único que constituye al Latino Americano, al habitante de Abya Yala, será la tarea de este pensador, que muy influenciado por el Marxismo verá en la sociedad Incaica extinta una expresión de comunismo arcaico. Será sin duda la heterogeneidad como expresión del poder y la dependencia generada por el colonialismo unos de los aspectos centrales del pensamiento de Quijano, y cómo la modernidad europea con una forma de racionalidad hegemónica, la que impuso su punto de vista por la el uso del poder–no olvidemos la influencia posestructuralista en esta tesis– que se dio radicalmente en la conquista Latino América.

Para el pensamiento del giro decolonial latinoamericano en Abya Yala, siempre ha existido un racionalidad preconquista, una racionalidad indígena propiamente tal, la cual fue acallada, silenciada, ocultada como Dussel lo demuestra(Dussel, 2013). Hoy en el proceso histórico de describir el colonialismo como ideología, resurge esa voz acallada, y tiene la expresión en las ideas de la colonización del pensamiento, que permitirá hablar de una “colonialidad del poder” donde raza–idea nacida en la conquista de América como categoría propiamente tal surge como expresión de las disputas teología-humanista sobre el indígena y su tratamiento por la corona hispánica, en esta disputa para Quijano “nacerá el racismo” que es una forma de expresión del poder, que denota una realidad Latino Americana, no compartimos este análisis, porque uno puede ver que el propio mestizaje explica una situación completamente divergente con esta posición.

El pensamiento crítico no pierde la esperanza que representa el espacio de América Latina donde todas las modernidades confluyen y también donde todas las luchas sociales, políticas y culturales de reconocimiento son vividas radicalmente. Justamente ambos autores provienen de las regiones denominadas Alto Perú en el S.XVII, epicentro del antiguo Imperio Inca y luego con la conquista hispánica de este imperio, el llamado Virreinato del Perú.

Es importante destacar que ambos autores Quijano y Echeverría, identifican el Barroco Andino como una forma de modernidad, una manera de expresar la modernidad desde el Sur, que siendo colonizado adapta su ser al colonizador, pero desde una forma de resistencia que creó una forma de ser Barroca en los Andes. La literatura llegará a plantear que será la expresión de una utopía andina (Avila-Santa Maria, 2019, 233), así las cosas, expresa Echeverría “La vida civilizada puede seguir siendo moderna y ser, sin embargo, completamente diferente” (Echeverría, 2011, 224). El Barroco Andino para Echeverría, sería una forma divergente de modernidad que se dio en el espacio americano de una forma única. Con el encuentro de dos mundos iniciado en 1492 por la expedición de Colón también se inicia el denominado “encubrimiento de América” como llegaría a señalar Dussel (Dussel, 2013). Donde todo lo anterior a la conquista es borrado, asimilado y reconfigurado desde el ejercicio del poder simbólico-espiritual a través de la evangelización y el poder coercitivo de lo político, a través de la implementación del aparato de poder monárquico/ eclesial secular, porque sabemos que el aparato eclesial religioso será el aparato protector por casi tres siglos de los indígenas.

La asimilación cultural como eje de reconocimiento de la élite incaica, fue quizás la mejor estrategia biopolítica-no utilizamos este término en la nomenclatura foucaultiana— realizada por los conquistadores, especialmente por Pizarro en Cusco. Quien se llegaría a casar con una de las hijas del Inca.

Así las cosas, la reconfiguración del mundo político, espiritual y cultural del diluido imperio Inca fue extremadamente rápida. Lo que en un lapso de 100 años la reconfiguración de la sociedad del Alto Perú sería casi total. Solo unos pocos focos de resistencia y una pequeña parte de la corte imperial se refugiaron en la zona selvática, ocultando quizás la existencia de Machu Picchu, y organizando cierta resistencia en las zonas amazónicas de Perú y Bolivia, como hoy lo demuestran recientes estudio arqueológico, que hablan del complejo foco de resistencia incaica durante muchos años.

Veremos que esta tensión dada en la colonización de Abya Yala, una rapidez del desplome de las estructuras políticas arcaicas, permite el diálogo sobre la dignidad de los indígenas en Europa, abriera un importante capítulo que será esencial para entender Latinoamérica, dada la intervención de Bartolomé de las Casas, De Soto y Francisco de Vitoria en la construcción de un razonamiento jurídico que protegiera y reconociera al otro indígena diverso como igual, o sea poseedor de alma inmortal y digno de la salvación; aunque entenderemos que el reconocimiento se puede distinguir en sus faz de “reconocimiento como identificación”, “reconocimiento de uno mismo” y “ el reconocimiento mutuo” y este último reconocimiento eminentemente moderno al ser un evento político entendemo se inició en la conquista de América (Ricoeur, Caminos del reconocimiento; 2005). El reconocimiento jurídico teológico del indígena da paso a la segunda escolástica y permitiendo el inicio de la modernidad como enseña Dusse (Dussel, 2013). Para el filósofo de la liberación la modernidad se da inicio en el sur global. Cuestión interesante a tratar, y que por el espacio que disponemos en este trabajo, solo podremos señalar. Pero el debate de la segunda escolástica sobre la dignidad e igualdad del indígena con el europeo, tesis que vencerá dará inicio a la era moderna de los derechos humanos, desencadenará una tradición reflexiva renovada, y permitirá el nacimiento de una visión del derecho que como no violencia. Este mundo divergente entre América y Europa, sería posible gracias a estas discusiones. Surge la concepción de aceptar la idea de que el mundo prehispánico, el mundo arcaico de los indios concibe el orden temporal y el orden divino de forma diversa al europeo. Esta idea es aceptada especialmente por los misioneros. Hoy podemos distinguir claramente, que existe una cosmovisión desplazada, pero introducida al mundo occidental por medio de un mestizaje cultural

único que se da en Latino América. Cuestión que demostraremos más adelante con ejemplos concretos, y sobre todo utilizando la estética del Barroco Andino como clave hermenéutica, siguiendo algunas ideas del gran filósofo del S.XVII Jean-Baptiste du Bos quien fuera el primero en elaborar una teoría estética desde la crítica como forma de problematizar el hecho estético más allá de las impresiones sentimentales (Du Bos, 2007).

En este sentido el pensador del S. XVIII, el ilustrado Du Bos, señalará: “ Cada día se comprueba que los versos y las pinturas producen un placer sensible; pero resulta no poco difícil explicar en qué consiste ese placer que a menudo se parece a la aflicción y cuyos síntomas, a veces son los mismos que los del dolor más vivo, El arte de la poesía y el arte de la pintura nunca son tan aplaudido como han conseguido afligirnos” El sufrimiento y el poder es un tema de Du Bos, y esto es central en lo que trataremos. Porque el sufrimiento de lo indígena, su desplazamiento de su universo simbólico-semiótico, es tan grande que tiene una repercusión estética simbólica.

El indígena descubre en su carne que los seres diversos que vienen de lejos, el colono europeo, ejerce una violencia y la altanería que se vuelve común, la codicia tiraniza. Serán las querellas de 1511 de Antonio Montesino donde se denuncia por primera vez la violencia que sufre la población indígena de la idílica Santo Domingo, cuestión que años después un Bartolome de las casas apoyara la causa indígena, generando el primer informe de Derechos Humanos como es la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, será aprovechado este texto de diversas maneras, por parte el imperialismo anglosajón. La mayor esperanza de Las Casas, es la posibilidad de un señorío limitado en el tiempo por España de las tierras americanas, y en su labor misionera surgirá la idea que la cultura indígena es una cultura propicia para aceptar el cristianismo, esta idea de aceptación radical del otro, sobre todo es una actitud de las órdenes Dominica, Franciscana Agustinos y llevadas a la perfección por los Jesuitas.

En este espacio de acogida y abuso, denuncia y reconocimiento surgirá el Barroco Andino, y en ello una forma de unión cuasi mística de la antigua rica y misteriosa historia de Abya Yala con la novedad Europea, donde lo telúrico de lo indígena, podrá unirse al idealismo de la racionalidad europea barroca; así las cosas podrán fusionarse, en un entramado estético propio de una época de grandes cambios sociales, culturales, económicos y políticos, lo que constituye el momento del encuentro con Abya Yala del occidente en pleno S.XVI y consolidación de la conquista en el S. XVII osea la plenitud del Barroco, en un proceso de expansión sin precedentes de la cultura judeocristiana, que confluye en la Evangelización de América, y en su consecuente conquista, podemos ver en este fenómeno del Barroco Andino, no solo una forma de regalo, si no como una adaptación resistente, sino que la consecuencia de una evolución cultural única, que permitirá el nacimiento de nuevas utopías afianzadas en una estética específica, y una muy especial que analizaremos de aquí en adelante.

3.- La construcción de la ciudad humana una idea americana, utopismos Jesuita en los confines del mundo el inicio y fin del Barroco Andino.

La construcción de un Nuevo Mundo es una realidad anhelada por los misioneros católicos y promovida por cierto utopismo milenarista del Renacimiento como Joaquín de Fiore (Lefevre, 1999, 17). Pero este utopismo, de alguna forma, llevó a la Compañía de Jesús a crear un sistema mejorado de encomiendas, que serían las reducciones jesuitas. En estas, la labor del trabajo, la santificación de la vida ordinaria y el trato digno a todos los indígenas crearían un sistema productivo/disciplinario único en el mundo, donde confluye de manera radical lo profano/sagrado, una forma de

producción/reproducción socioeconómica al estilo de los monasterios. Aquí nace una 'encomienda' mística, impulsada por las ideas de Tomás Moro.

Un ejemplo real de lo que relatamos es la experiencia de Vasco de Quiroga, quien en Michoacán crearía 'las ciudades hospicio' para auxiliar a los indígenas 'Tarascos', donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la cooperación y el auxilio mutuo serían la regla. Pero más al sur nacería el proyecto más espectacular del Barroco, y donde surge el Barroco Andino con esplendor, fueron las misiones Jesuitas de 'Maynas entre los Mojos y los Chiquitos, en Bolivia, y sobre todo entre los guaraníes de Paraguay. Unos cincuenta falansterios teocráticos nacen a principios del S. XVIII (...)' (Favre, 1999, 18).

Esta realidad de reducciones jesuitas como centros de una cultura planificada en el espacio tiempo, disciplinaria y adaptada al juego del mercado, recuerda mucho las ideas de la Economía Civil de las Toscana del S. XV. Encuentran tal capacidad de generar estabilidad y prosperidad en una masa cultural inigualable, donde la economía está al servicio del bien común, como reclamaba San Bernardino de Siena en el S. XV, cuando señalaba que 'el rostro de Dios es el bien común'. Como señala Favre, esta realidad de la Compañía de Jesús creará una verdadera realidad paraestatal que el poder central de España y Portugal terminará expulsando a los Jesuitas y transformando la evangelización a formas más serviles con el poder central. No olvidemos que la corona española, con la segunda Escolástica y los aportes de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, permitieron crear una legislación protectora de los indígenas que evitaría el genocidio a la larga y que los intercambios sexuales de la población española e indígena, y española y negra, generarían un mestizaje variado que daría paso a la idea criolla de América.

Lo interesante de la utopía jesuita es la capacidad de crear un mundo nuevo, donde la evangelización al servicio del bien común permite crear una economía a escala humana, solventar la necesidad del mercado, la creación de la industria del mate, la fantástica arquitectura de las misiones jesuitas y luego reducciones, la creación de una escuela pictórica, un desarrollo de la música, las artes a un nivel increíblemente complejo. Esta utopía, que dejó de ser utopía por un tiempo, marca el fin del Barroco Andino con la expulsión de los jesuitas.

4.- Lo estético como forma de resistencia política.

Desde que Du Bos en el S. XVII escribiera su ensayo sobre Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura, el pensamiento grecorromano y luego judeocristiano, no se había detenido a pensar en el poder de la estética como una forma de movilización, más que sentimental; una forma de expresión, por qué no decirlo, de hacer política. Será Du Bos quien nos abrirá el campo de sentido, el cual será muy importante para el desarrollo de una rama de la filosofía autónoma como la estética. Pero el lector se preguntará, ¿qué tiene que ver la estética y la política? Y nosotros tenemos que decir que existe una clara relación. Primero, por medio de la estética se comunica el poder. Sabemos que el ser humano construye su autopercepción por medio de una actividad lingüística dialógica, como enseña Charles Tylor (Gómez Sánchez, 2014, 277-280).

La estética es la participación de una forma de asombro; quizás en esto radica su potencial participación en la vida como acontecimiento de encuentro y mediación. En este sentido, la expresión de un arte con sentido político es un descubrimiento muy antiguo. Será en la intrincada relación de reciprocidad y adaptación entre los dos mundos, en el antiguo imperio Inca, que da paso al Virreinato, donde todo el mal llamado capital humano de ese imperio es aprovechado por la nueva institucionalidad conquistadora. Arquitectura, diseño, artes plásticas, música, literatura, todo será

transmutado en el Alto Perú. Basta caminar cinco siglos después por las calles del Cusco y descubrir cómo la estructura simbólica arquitectónica del antiguo imperio fue utilizada para construir las maravillosas iglesias barrocas del Cusco.

Sin duda, el triunfo del colono europeo desde el S. XV hasta el XVIII por medio del aparato burocrático-cultural de la colonización es un hecho incontrovertible. Respecto al desarrollo de escuelas pictóricas de altísimo nivel, expresión del Barroco Andino, y escuela escultórica como la Quiteña, y el tremendo desarrollo económico de las misiones Jesuitas de la Amazonía; en estas realidades donde la arquitectura, las artes plásticas, la música y la alta cultura florecen sin parangón, el indígena artesanal y artístico plasmó una resistencia en sus obras. Tal como podemos observar en las mismas obras pictóricas cusqueñas, donde el español, por medio de un delicado simbolismo, fue retratado con rasgos de los canes o en simbología andina que denota desprecio. Así podemos encontrar en la misma música una nota de novedad y resistencia a la opresión. Recordemos que el régimen de poder implementado en América, por medio de los dispositivos disciplinarios de la conquista, sobre todo desde una enseñanza de la moral estricta de la Iglesia católica en materia de moral sexual, orden familiar y subordinación a la autoridad.

Una forma de poder que tomó cariz como represiva de la indianidad y protectora al mismo tiempo de los abusos del colonizador. Fue sin duda, como Galeano desarrolla en su obra 'Las venas abiertas de América', un aparato vigilante de represión-castigo, aunque reconocemos que en el S.XVI y S.XVII con la asunción del Barroco Andino y las experiencias de los Jesuitas en las misiones guaraníes, donde se creó un modelo social de armonía único en la experiencia de colonización amorosa-creativa. Fue aquí que el cariz creativo, tanto de la evangelización como por las leyes de protección de la indianidad, permitieron la creación de una América mestiza criolla que logró su independencia.

La historia oculta de Latinoamérica es una de dificultades y desafíos, pero también está hecha de una forma suave y hermosa de resistencia consciente. Al entablar la relación de poder y dependencia propia de la colonialidad del poder, también existió un intercambio del que no podemos olvidar entre la antigua civilización incaica y la nueva civilización conquistadora. Esta creará una realidad eminentemente americana, como soñó Bartolomé de las Casas, que desembocará en el S. XVIII en las guerras de independencia americanas. Lo que traerá el gran sueño de autonomía a la realidad. La madurez de América será medida en sus sueños.

Será medida en sus ideales de unidad criolla y naciente patriotismo latinoamericano, pero también se dará inicio a un proceso de autopercepción aún no cerrado, a una falta de utopía, y un vasallaje quizás peor que el de antes, determinado por las ideas del occidente. Así las cosas, Latinoamérica sería nuevamente colonizada, no con el poder de las armas, sino con el poder socioeconómico del naciente capitalismo anglosajón. La leyenda negra del protestantismo será aliciente y también una dura dominación que no dejará de extender sus garras hasta entrado el siglo XXI con las dictaduras militares latinoamericanas frente a las revoluciones marxianas. Seremos nuevamente territorio de inauditas batallas de contraviolencia, de miseria sistematizada, populismos y guerrillas.

Todo esto será un quiebre estético-filosófico inaudito, un quiebre de un barroco inacabado, pero que hoy resurge desde lejos con las voces de una nueva utopía andina, una utopía constituida desde ideas como los derechos de la naturaleza, el ideal ético-político de la armonía radicada en el bien común a través de la idea del buen vivir, la que se constituye como norma fundamental transformadora de un nuevo constitucionalismo latinoamericano (Viciano Pastor, 2012).

Aunque la miseria de una colonización de la mente la seguimos viviendo en modelos de psicopolítica (Byung-Chul Han, 2014) a través de los medios de comunicación de masas, la manipulación del neuromarketing, las redes neuronales falaces de la infocracia y la cultura del descarte del consumismo poscapitalista. Necesitamos apropiarnos de una suave resistencia al modelo de poder dominante del esquema de consumo permisivo con la falsa abundancia que tiene a las almas encadenadas a la cadena de consumo de ingentes cantidades de imágenes y bienes. Una economía del consumo es una economía infinitamente encadenante, como dice Han: 'La técnica de poder del régimen neoliberal no es prohibitoria, protectora o represiva, sino prospectiva, permisiva, proyectiva. El consumo no se reprime, se maximiza. No se genera escasez, sino abundancia, incluso exceso de positividad. Se nos anima a comunicar y a consumir' (Han, 2014, 61)."

5.-Conclusiones.

Las conclusiones de este breve ensayo, las podemos agrupar en once grandes ideas esparcidas en los diversos apartados del texto.

1.-Antigüedad y Continuidad Cultural en América Latina:

Hemos querido destacar la antigüedad de la historia de América Latina, remontándose a la colonización y poblamiento, mucho antes de la llegada de Aztecas, Mayas o Incas. Hemos querido recordar la idea de que la historia de Abya Yala (nombre originario para América) es tan antigua como el poblamiento mismo de estas tierras. Además, resaltamos la continuidad histórica-cultural entre las creencias indígenas precolombinas y las influencias de la evangelización católica durante la colonia, creando una singular continuidad espacio-temporal.

2.-El Mestizaje como Elemento Aglutinante y Complejidad del Indigenismo:

El mestizaje se presenta como un elemento aglutinante en la formación de las naciones americanas, heredero de procesos revolucionarios hasta el siglo XIX. Se menciona la corriente positiva del indigenismo, que se apropia de la identidad indígena como una forma de obtener espacios políticos. La idea de aculturación, principalmente expuesta por Gonzalo Aguirre Beltrán, destaca la complementariedad entre las culturas europea e indígena, generando una nueva realidad y un ideal estético, como el expresado por Diego Rivera en México.

3.-Encuentro de Dos Mundos y Especificidad del Barroco Andino:

Sostenemos que el encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo no fue una simple adición de equivalentes, sino un intrincado laberinto de integración de universos semióticos e ideológicos. Aquí en Latino América triunfa la otredad como diría Levinas. Hemos querido destacar la especificidad del Barroco Andino, que no solo se adaptó desde el Barroco Europeo, sino que generó una realidad única capaz de abrir campos de sentido. Se compara al Barroco Andino con la figura de Malinche la traductora indígena de Hernan Cortez; actuando como traductor de las certezas inmateriales de dos culturas diversas y en mucho divergentes, tanto la incaica como la hispánica-judeo-cristiana.

4.-Utopismo Jesuita y Construcción de un Nuevo Mundo:

Descubrimos el papel central de las órdenes religiosas en la evangelización, especialmente la Compañía de Jesús, en la construcción de un Nuevo Mundo en América. La influencia del utopismo milenarista, como el de Joaquín de Fiore o el de Santo Tomás Moro, condujo a la creación de un sistema mejorado de encomiendas conocido como las reducciones Jesuitas. Estas comunidades buscaban una síntesis única entre lo profano y lo sagrado, implementando el lema de "ora et labora"

(reza y trabaja) en un contexto socioeconómico que reflejaba los ideales monásticos y de la economía civil italiana (Zamagni, 2016).

5.-Barroco Andino y las Misiones Jesuitas:

La espectacularidad del Barroco Andino, especialmente en las misiones Jesuitas de Maynas, Bolivia, y entre los guaraníes de Paraguay. Estas reducciones Jesuitas, que Favre describe como “filiasterias utópicas”, las hemos relacionado con la Economía Civil–heredera de la economía franciscana– de las Toscana del siglo XV, representan centros de cultura y economía planificada, donde el espacio y tiempo eran reglamentados en función de un thelos. Hemos querido destacar la capacidad de estas comunidades para generar estabilidad, prosperidad y una cultura única donde la economía está al servicio del bien común.

6.-Impacto y Fin del Barroco Andino con la Expulsión de los Jesuitas:

Se señala que la utopía jesuita fue capaz de crear un mundo nuevo, caracterizado por la evangelización al servicio del bien común. Este enfoque resultó en una economía a escala humana, el desarrollo de la industria del mate, la arquitectura impresionante de las misiones y reducciones, así como avances notables en las artes. Sin embargo, la expulsión de los Jesuitas en el S.XVII marcó el fin de esta utopía y el declive Barroco Andino, transformando la evangelización hacia formas más serviles y dando paso a nuevas realidades en América Latina, como el mestizaje y la formación de la identidad criolla.

7.-Barroco Andino como Resistencia y Modernidad Divergente:

Bolívar Echeverría y Aníbal Quijano, en sus estudios decoloniales, identifican el Barroco Andino como una forma de resistencia y modernidad única en América Latina. Este concepto se enmarca en la teoría de la "Colonialidad del poder" (TCP), que reconstruye una visión latinoamericana crítica al eurocentrismo. Para Echeverría, el Barroco Andino representa una modernidad divergente que adapta la vida civilizada de manera única en el espacio americano.

8.-Heterogeneidad, Colonialidad del Poder y Modernidad en el Sur Global:

Aníbal Quijano destaca la heterogeneidad como expresión del poder y la dependencia generada por el colonialismo, especialmente en el proceso de conquista en América Latina. La imposición de la modernidad europea, con su racionalidad, se dio mediante el ejercicio de un poder dependiente, marcando la aparición del racismo como expresión de poder. Ambos autores provienen de regiones como el Alto Perú, epicentro del antiguo Imperio Inca, y abogan por reconocer la diversidad y resistencia presentes en la construcción de la identidad latinoamericana.

Encuentro de Dos Mundos, Reconocimiento y Derechos Humanos:

Es importante destacar que la primera discusión moderna, fue el debate sobre la dignidad de los indígenas surgido desde el encuentro de dos mundos. La intervención de figuras como Bartolomé de las Casas, De Soto y Francisco de Vitoria en la construcción de un razonamiento jurídico a favor de los indígenas marcó un hito en la historia. La segunda escolástica y la lucha por el reconocimiento mutuo contribuyeron al surgimiento de la modernidad y sentaron las bases para los derechos humanos, inaugurando una tradición reflexiva renovada en América Latina.

9.-Poder de la Estética como Movilización Política:

El papel crucial de la estética como una forma de movilización política, es una tesis queremos trabajar desde diversos ángulos. Remonta esta conexión hasta el ensayo de Du Bos en el siglo XVII, señalando

que la estética no solo comunica el poder, sino que también sirve como expresión política. La participación estética, vista como una forma de asombro, se convierte en una herramienta para la resistencia y la expresión política.

10.-Resistencia a través del Arte en la Historia Latinoamericana:

Hemos querido ilustrar la resistencia estética en la historia latinoamericana, particularmente durante la colonización europea desde el siglo XV hasta el XVII. Destaca cómo las expresiones artísticas, como la arquitectura, las artes plásticas y la música, sirvieron como formas de resistencia ante la imposición cultural del colonizador. Esta resistencia creativa se manifiesta en obras que, a través de simbolismos y expresiones artísticas, desafiaron la opresión, y que fueron desarrolladas en una autopercepción que solo llegó en el S. XX con la Revolución Mexicana.

11.-Quiebre Estético-Filosófico y la Utopía Andina:

Sostenemos finalmente que el periodo posterior a las guerras de independencia americanas marcó un quiebre estético-filosófico. Este quiebre, aunque seguido por nuevas formas de dominación socioeconómica, resurge con las voces de una nueva utopía andina en tiempos contemporáneos. Destacamos la importancia de ideas como los derechos de la naturaleza y el buen vivir en la transformación del constitucionalismo latinoamericano, ofreciendo una alternativa frente a la colonización mental perpetrada por modelos de psicopolítica y consumismo poscapitalista que asumen la narrativa del devenir actual latinoamericano.

Bibliografía.

Ballesteros, J, (2019) Posmodernidad decadencia o resistencia, Tirant Humanidades, Valencia.

Dussel, E. (2017) Filosofía del sur. [edition unavailable]. Ediciones Akal. Available at: <https://www.perlego.com/book/2043109/filosofa-del-sur-descolonizacin-y-transmodernidad-pdf> (Accessed: 15 December 2023).

Dussel, E. D. (2012). 1492, el encubrimiento del otro. Editorial Docencia.

Fane, Diana, ed. *Converging Cultures: Art & Identity in Spanish America*. New York: Harry N. Abrams Inc., 1996.

Gómez, Carlos, *Ética, doce textos fundamentales del siglo XX*, (2014) 2º Ed. Alianza Editorial, Madrid

Echeverría, B.(2013) La modernidad de lo barroco. [edition unavailable]. Ediciones Era. Available at: <https://www.perlego.com/book/3517168/la-modernidad-de-lo-barroco-pdf> (Accessed: 30 November 2023).

Han, B.-C. (2014). *Psicopolítica*. Herder Editorial.

Choquehuanca C, D. (2022) Geopolítica del Vivir Bien, Vicepresidencia del Estado Plurinacional,

Rey y otros, Los primeros pobladores de América y sus relaciones con poblaciones del Océano Pacífico según los genes HLA: en *Revista de Inmunología*, Vol. 31. Núm. 3.páginas 83-91 (Julio - Septiembre 2012),<https://www.elsevier.es/es-revista-inmunologia-322-articulo-los-primeros-pobladores-america-sus-S0213962612000352> y DOI: 10.1016/j.inmuno.2011.12.002

Marcone - Lo Presti , R. (2024). Gastón SOUBLETTE, El I Ching y la sabiduría prehistórica, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2022. *ALPHA: Revista De Artes, Letras Y Filosofía*, 2(57), 295-297. <https://doi.org/10.32735/S0718-22012023000573293>

Morton, T. (2013). *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World* (1st ed.). University of Minnesota Press.

Ricoeur, P., & Neira, A. (2005). *Caminos del reconocimiento : tres estudios*. Trotta.

Santamaría, R. Á. (2019) La utopía del oprimido. [edition unavailable]. Ediciones Akal. Available at: <https://www.perlego.com/book/2043059/la-utopa-del-oprimido-los-derechos-de-la-naturaleza-y-el-buen-vivir-en-el-pensamiento-critico-el-derecho-y-la-literatura-pdf> (Accessed: 27 November 2023).

Villanueva Urteaga, H,(1989) «LOS MOLLINEDO y EL ARTE DEL CUZCO COLONIAL», Portal de Revistas PUCP. en: <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/113934/9553-Texto%20del%20art%C3%ADculo-37779-1-10-20140721.pdf?sequence=2>

MICK, MILLER y REPORT, 1985. Report of the Committee of Review of Aboriginal Employment and Training Program. . Camberra:

NAGEL VEGA, L., 2008. Registro y documentación . *MANUAL DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE BIENES CULTURALES*,

PRATS, L., 1997. *Antropología y patrimonio*. Barcelona: s.n.

SANTOS., P.M. de, 2020. SANTOS: EDUCACIÓN ANTIRRACISTA PARA LA INCLUSIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL. *Asociacion Internacional de Ciudades Educadoras* [en línea]. [consulta: 16 enero 2024]. Disponible en: <https://www.edcities.org/proyectosg/santos-educacion-antirracista-para-la-inclusion-y-valorizacion-de-la-diversidad-etnica-y-cultural/>.

UNESCO, 2002. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En: UNESCO (ed.), *Actas de la Conferencia General, 31a reunión, París, 15 de octubre-3 de noviembre de 2001* [en línea]. Paris: s.n., pp. 66-70. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000124687_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_ef0ccadd-3bad-4d3b-b194-e86f85788813%3F_%3D124687spa.pdf&locale=es&multi=true&ark=/ark:/482.

WALLER ROBERT, R. y S. CATO, P., 2009. Disociación. En: CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE. CCI (ed.), *ICCROM*. Canada: s.n.,

ZAMORA ACOSTA, E., 2011. Sobre patrimonio y desarrollo. Aproximación al concepto de patrimonio cultural y su utilización en procesos de desarrollo territorial. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. PASOS*, vol. 9, no. 1,

Actas del VII Congreso Internacional sobre Derechos Humanos Derechos Humanos y Cultura

Celebrado los días 1 y 2 de febrero de 2024 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Dirección académica: Vicente Bellver, Ángeles Solanes y Jorge Sebastián.

Comité organizador: Cristina Celda, Maria José Medialdea, Inmaculada Zarranz e Irene Aparicio.

Comité científico: Esther Alba, Vicente Bellver, Carola Calabuig, Jorge Sebastián, Ángeles Solanes y M^a Luisa Vázquez de Ágredos

Organizado por la Fundación Mainel y la Fundación Promoción Social

Con el patrocinio de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana y la Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València

Y la colaboración de:

Fundación Mainel

solidaridad y cultura transformadoras

<https://derechoshumanos.mainel.org/>